

IMKONIYATI CHEKLANGAN BOLALAR IJTIMOIYLASHUVIDA PEDAGOGIK KOMPETENTLIKNING AHAMIYATI

Yusupova Kamola Nuriddinovna

UBS "Ijtimoiy-gumanitar va tillar" kafedra dotsenti v.b. p.f.f.d. (PhD)
Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15099720>

***Annotatsiya.** Imkoniyati cheklangan bolalar ijtimoiylashuvida pedagogik kompetentlikning ahamiyati ijtimoiy va pedagogik fanlarda muhim ahamiyatga ega.*

Maqolada imkoniyati cheklangan bolalarning ijtimoiylashuvi jarayonida pedagogning roli va uning kompetentligi tahlil qilingan bo'lib, ta'lim va tarbiyaning inkluziv usullari, shuningdek, pedagoglarning malakali yondashuvi orqali imkoniyati cheklangan bolalarni jamiyatga moslashuvini yaxshilashga oid takliflar berilgan.

***Kalit so'zlar:** empatiya, individual yondashuv, psixologik yordam, pedagogik malaka, ijtimoiylashuv, inkluziv ta'lim.*

Inklyuziv ta'lim dunyo miqyosida keng tarqalgan ta'lim shakli bo'lib, ko'plab mamlakatlar ta'lim tizimida tub islohotlarni amalga oshishiga va rivojiga katta xissa qo'shdi. Inklyuziv ta'limning asosiy maqsadi -barcha o'quvchilarga, shu jumladan nogironligiyoki o'ziga xos ehtiyojlari bo'lganlarga ta'lim olishda teng imkoniyatlar yaratishdir. Inklyuziv ta'lim bo'yicha xorijiy tajribalar tahlil qilinganda, masalan, Rossiya Federatsiyasida o'qituvchini imkoniyati cheklangan bolalar ta'limiga tayyorlashning asosiy yo'nalishlari 2014 yida tasdiqlangan "Umumta'lim tashkilotlari pedagog xodimlari kasbiy darajasini oshirishning kompleks dasturi"da aks ettirilgan bo'lib, bugungi kunga qadar ushbu kasbiy standart pedagogik ta'lim sohasi bo'yicha kadrlar tayyorlash tizimi malaka talablarini ishlab chiqishda asos sifatida qo'llanilib kelinmoqda.

Yevropa va Shimoliy Amerika davlatlarida ham inklyuziv ta'limga katta e'tibor qaratilgan. Masalan, Finlandiya ta'lim tizimi inklyuziv yondashuvni kengaytirish bo'yicha ilg'or tajribalarga ega. Bu yerda har bir o'quvchiga individual yondashuv qo'llaniladi va muammolarni hal qilishda pedagogik yordam ko'rsatiladi.

Kanadada ham inklyuziv ta'limga alohida e'tibor berilgan. Bu mamlakatda ta'lim tizimi nogironligi bo'lgan talabalar uchun maxsus resurslar va o'qituvchilarni taqdim etadi, shuningdek, o'quvchilarning har xil ehtiyojlari asosida individual o'quv rejalarini ishlab chiqish amaliyoti mavjud. AQSH va Yevropa ta'limi siyosati tarixi davomida o'zlarining

- maktab desegregatsiyasi;
- ta'limga kirish imkoniyatlarini kengaytirish;
- inkluziya;
- integratsiya kabi bir qancha rivojlanish yo'nalishlarini ishlab chiqdilar.

Yaponiya va Janubiy Koreya kabi Osiyo mamlakatlari ham inklyuziv ta'limni muvaffaqiyatli amalga oshirishda oldinga qadam qo'yimoqda. Bu mamlakatlarda o'qituvchilar nogironlik yoki o'ziga xos ehtiyojlari bo'lgan talabalarni integratsiyalash va ularning ijtimoiy va akademik muvaffaqiyatlarini ta'minlashda maxsus yondashuvlarni qo'llashadi. Janubiy Afrikada

esa, inklyuziv ta'limga bo'lgan e'tibor 1990-yillardan so'ng oshdi va ta'lim tizimida barcha o'quvchilarning teng huquqlarini ta'minlashga qaratilgan qonunlar va siyosatlar joriy qilindi.[1,1042-1049]

2020-yil 23-sentabr kuni qabul qilingan yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonunida ilk bora "Inklyuziv ta'lim" iborasi qo'llanildi. O'zbekistonda inklyuziv ta'limning asosiy maqsadi – nogironligi bo'lgan o'quvchilarni umumiy ta'lim maktablariga jalb qilish va ularning ta'lim olishda teng imkoniyatlarini ta'minlashdir.[5]

Nogironlik fenomeni bugungi kunda tibbiy masala emas, balki barcha insonlarda bo'lgan umume'tirof etilgan va tan olingan inson huquqlari normasi sifatida qonunga kiritildi. Nogironligi bo'lgan bolalar va yoshlar uchun barcha to'siqlardan xoli bo'lgan inklyuziv muhitni barpo etish orqali ularning to'liq va sifatli ta'lim olishini ta'minlash masalasi Yangi O'zbekistonda qurilayotgan «Ijtimoiy davlat» tamoyillarini ijtimoiy hayotning barcha jabhalarida qo'llash demakdir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentning qarori bilan 2020-2025-yillarda xalq ta'limi tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi va uni 2020-2021-yillarda amalga oshirish bo'yicha "yo'l xaritasi" ning tasdiqlanishi bu borada amalga oshirilishi ko'zda tutilgan vazifalar ko'lamining keng ekanligini anglatadi.[5]

Inklyuziv ta'limni tashkil etish davlat va ta'lim muassasasi pedagogik jamoasiga katta mas'uliyatni yuklaydi. Pedagog-o'qituvchilarning yuqori pedagogik kompetentligi, ya'ni bolaning ehtiyojlarini tushunish, ular bilan muloqot qilish, rivojlanishiga yordam berish kabi ko'nikmalari ijtimoiylashuv jarayoniga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, pedagogning qobiliyatlari orqali, imkoniyati cheklangan bolalarning o'zligini anglashlari, jamiyatga moslashishlari va o'zaro munosabatlarda muvaffaqiyatga erishish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Imkoniyati cheklangan bolalar bilan ishlashda pedagoglardan kasbiy etika va kompetentlik mahorati yuqori bo'lishi talab etiladi. Shu o'rnida pedagoglar quyidagi tushunchalarning mazmun-mohiyatini anglagan holda o'quvchilar bilan ishlash ko'nikmasiga ega bo'lishlari talab etiladi:

1. Pedagogik kompetentlikning o'ziga xos jihatlari: Imkoniyati cheklangan bolalar bilan ishlashda pedagogning ijtimoiy, psixologik va pedagogik bilimlari, shuningdek, empatiya ko'nikmalari ahamiyatli bo'lib o'quvchilarni ruhiy holatlarini persektiv kuzatish, tahlil qilishga ko'ra o'quvchilar bilan ishlash ko'nikmasiga ega bo'lish.

2. Inkluziv ta'lim va uni tashkil etish ko'nikmasiga egalik: Inkluziv ta'limning samarali amalga oshirilishi imkoniyati cheklangan bolalar uchun ijtimoiylashuv jarayonini osonlashtiradi.

3. Komunikatsiya va muloqot o'rnatish: Pedagogning malakali muloqoti bolalar bilan muloqot qilish, ularning jamiyatga moslashish jarayonini sezilarli darajada yaxshilaydi.

4. Ta'lim tizimining samaradorligi: Imkoniyati cheklangan bolalar uchun ta'limni moslashtirish va individual yondashuvning ahamiyatini oshiradi.

Yuqorida sanab o'tilgan vazifalarni amalga oshirishda pedagog-o'qituvchilar nafaqat kasbiy bilimlarga ega bo'lish balki yuqori shaxsiy fazilatlarni ham egalashlari talab etiladi. Xo'sh imkoniyati cheklangan bolalar bilan ishlovchi pedagogda qanday shaxsiy fazilatlar bo'lishi zarur? Quyidagi grafik chizmada o'qituvchining shaxsiy fazilatlari ko'rsatib o'tilgan. [2,45-52]

(1-rasm).

1-rasm: Imkoniyati cheklangan o'quvchilar bilan ishlovchi pedagoglarda bo'lishi zarur bo'lgan fazilatlar

O'qituvchida yuqorida sanab o'tilgan fazilatlarining bo'lishi inklyuziv ta'limda tahsil olayotgan o'quvchilarni xar tomonlama qo'llab quvvatlashga, ularni tushuna olishga, tengqurlari bilan samimiy munosabatlarni o'rnatishlariga ko'maklashadi va eng asosiysi ularda o'zlariga bo'lgan ishonchni, jamiyatda o'z o'rniga ega bo'lgan shaxs sifatida shakllanishlariga yordam beradi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, O'zbekiston prezidentining 2020-yil 13-oktyabrdagi 4860-son qarori bilan tasdiqlangan 2020–2025-yillarga mo'ljallangan Xalq ta'limi tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish konsepsiyasiga muvofiq mamlakat ta'lim tarixida misli ko'rilmagan qadam sifatida joriy o'quv yilida mamlakatning barcha hududlaridagi 225 ta umumta'lim maktablar imkoniyati cheklangan bolalar uchun o'z eshiklarini ochdi. [4,45-50]

Shuningdek, inklyuziv ta'lim guruhlari va sinflarida xilma-xillikni anglashga va har bir inson turli kuchli va zaif tomonlarga ega ekanligini tushunishga yordam beradi. Imkoniyati cheklangan bolalar, har qanday tengdoshi kabi, ularning salohiyatini to'liq rivojlantirish uchun qo'llab quvvatlansa, jamiyat rivojiga katta hissa qo'shishi mumkin.

Nogironligi bor bo'lgan bolalar qaysidir ma'noda boshqalardan farqli bo'lish oddiy hol ekanini tushunib boradilar, jamiyatda o'zlarini yanada qulay va xavfsiz his etadilar. Ular, shuningdek, turfa dunyoda yashash qobiliyatini rivojlantiradilar hamda ijtimoiy mas'uliyat darajasi yuqori bo'lgan va o'z jamoalarini yaxshilashga tayyor bo'lgan faol fuqarolar bo'lib yetishadilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. S.Umaraliyeva., D.nazarova. inklyuziv ta'limning xalqaro tajribasi va uning O'zbekiston boshlang'ich ta'limiga tatbiqi.// modern science and research. 3(12)-son, 2024 y.1042-1049.

2. N.Karimova. Inkluziv ta'lim: imkoniyati cheklangan bolalar bilan ishlash. Toshkent: Fan va ta'lim, 2018y.
3. M.Jabborov. Imkoniyati cheklangan bolalar ijtimoiylashuvi va pedagogik yordam // O'zbekiston pedagogikasi jurnali, 2-son, 2018y.45-52.
4. K. A'zamov. Pedagogik kompetentlik va uning ta'lim tizimidagi ahamiyati. Toshkent: O'qituvchi, 2015y.
5. M.Sayfutdinova. "O'zbekistonda inklyuziv ta'limning rivojlanishi va global tajriba." Xalqaro ta'lim jurnali, 9(2)-son, 2018 y. 45-50.
6. www.lex.uz